

УДК 347.9

Видюк Альона Вікторівна –

*студентка 2-го року навчання ОР «Магістр»
юридичного факультету*

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Alona V. Vydiuk –

*2nd year student of Master's degree program
of Law Faculty of
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska St., Kyiv, Ukraine)*

Актуальні проблеми теорії та практики заміни неналежної сторони у цивільному процесі України

У статті досліджується інститут неналежної сторони у цивільному процесі України. Встановлюються прогалини у цивільному процесуальному законодавстві України та пропонуються шляхи їх усунення. Розглядається судова практика судів різних інстанцій щодо проблемних аспектів заміни неналежного відповідача.

Ключові слова: *неналежний позивач, неналежний відповідач, заміна неналежного відповідача, клопотання, зловживання цивільними процесуальними правами.*

В статье исследуется институт ненадлежащей стороны в гражданском процессе Украины. Устанавливаются пробелы в гражданском процессуальном законодательстве Украины и предлагаются пути их устранения. Рассматривается судебная практика судов различных инстанций касательно проблемных аспектов замены ненадлежащего ответчика.

Ключевые слова: *ненадлежащий истец, ненадлежащий ответчик, замена ненадлежащего ответчика, ходатайство, злоупотребление гражданскими процессуальными правами.*

A.V. Vydiuk Actual Problems of the Theory and Practice of Replacement of the Improper Side in the Civil Litigation of Ukraine

The article investigates the institute of the improper party in the civil litigation of Ukraine. The norms of civil procedural legislation governing the procedure for replacement of an improper defendant are analyzed, the conditions of such replacement are outlined. The gaps in the civil procedural legislation of Ukraine are identified and ways of their elimination are suggested. The judgments of courts of various instances on the problematic aspects of replacing an improper defendant is examined.

As a result of a scientific research, it was established that the lack of data on another person, obliged to respond to a lawsuit, cannot be an obstacle to the recognition of a side as improper in a civil litigation. A side automatically turns out to be improper after the adoption and proclamation of a court decision to refuse to satisfy the claim. The defendant acquires the status of improper defendant at the moment of passing a resolution about replacement of the improper defendant.

The Code of Civil Procedure of Ukraine does not provide an answer to the question whether the consent of the defendant is required for its replacement and recognition as improper. However, in the courts, the position of an improper defendant is taken into account if he or she requires consideration of the merits of the case and a decision to refuse to satisfy the claim as vindicating reason. The article suggests, if the improper defendant does not agree with his or her replacement, he should be involved in the case as a third party who does not make independent claims on the subject of the dispute at the initiative of such defendant.

It is found that if the court considers that the claimant appealed to the proper defendant, it cannot refuse to satisfy the claimant's request for replacement of the improper defendant, as this contradicts the principle of dispositivity.

The legislation does not provide for the possibility of replacing an already replaced improper defendant. The article states that this may lead to the claimant's abuse of procedural rights and the lawsuit may be delayed due to his or her actions. In such a case, if the court concludes that the replaced defendant is improper, it must refuse to satisfy the claim. The claimant will not be deprived of the opportunity to appeal again to another person. In addition, he or she will again have to incur legal expenses, which will be a tool to prevent the claimant from abusing his or her procedural rights.

Keywords: *improper plaintiff, improper defendant, replacement of improper defendant, petition, abuse of civil procedural rights.*

Постановка проблеми. Іноді виникають ситуації, коли особа пред'являє вимоги до суду, не маючи на них права, або позивач пред'являє вимоги до особи, яка не має перед ним обов'язку, що впливав би із спірного правовідношення. У таких випадках суд має справу із неналежною стороною - з неналежним позивачем або неналежним відповідачем. Заміна неналежного відповідача сприяє швидкому та ефективному розгляду і вирішенню цивільної справи. Однак, цивільне процесуальне законодавство України містить прогалини щодо врегулювання процедури заміни неналежного відповідача, окрім того суди ухвалюють суперечливі рішення. Доктрина ж цивільного процесуального права не містить однозначної позиції щодо вирішення проблемних аспектів заміни неналежного відповідача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукової літератури показало, що дослідженням питань, пов'язаних із інститутом заміни неналежних сторін у цивільному процесі України, активно займалися такі вчені, як С.С. Бичкова, В.М. Кравчук, О.І. Угріновська, В.В. Комаров, Т.Л. Лузан, В.О. Кучер, С.А. Чванкін, М.Й. Штефан та інші, роботи яких і стали методологічним підґрунтям для написання цієї наукової статті.

Невирішені раніше проблеми. Серед науковців немає однозначної позиції щодо моменту набуття статусу неналежного відповідача, чи потрібна згода відповідача на його заміну і визнання неналежним, що має робити суд, якщо неналежний відповідач не погоджується із його заміною, чи може суд відмовити у задоволенні клопотання позивача про заміну неналежного відповідача, якщо, наприклад, вважає, що позивач звернувся до належного відповідача, чи можливо замінити вже заміненого неналежного відповідача.

Мета – дослідити актуальні проблеми теорії та практики заміни неналежного позивача і відповідача у цивільному процесі України.

Виклад основного матеріалу. Чинне цивільне процесуальне законодавство, на відміну від ЦПК 1963 р., не передбачає можливості заміни «неналежного позивача» і навіть не передбачає такого поняття. У тому випадку, якщо позов пред'явлений не тією особою, якій належить право вимоги, і це буде з'ясовано судом, відповідно до ст. 51 Цивільного процесуального кодексу України (надалі - ЦПК України), суд має відмовити такій особі в задоволенні і позовних вимог[1].

Щодо випадків пред'явлення позову до неналежного відповідача, то можливість його заміни в законі передбачена. Так, відповідно до ч.2 ст. 51 ЦПК України якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

Однак у юридичній літературі зустрічаються думки, що правову норму, закріплену у ч.2 ст.51 ЦПК України слід тлумачити у тому сенсі, що заміні, поряд з відповідачем, підлягає також і неналежний позивач. Так, В.І. Тертишніков відмічає, що заміна неналежного позивача є можливою, оскільки вона прямо не заборонена нормами ЦПК України [4, с.78]. Втім, ми вважаємо, що якщо позов пред'явила особа, якій не належить право вимоги, суд повинен відкрити провадження, встановити всі дійсні обставини справи і, переконавшись у тому, що вимоги пред'явлено «неналежним позивачем», відмовити йому у задоволенні позову.

На думку С.С. Бичкової, щоб встановити юридичний стан «неналежності сторони» у цивільному процесі, слід визначити:

1) матеріально-правовий аспект юридичної природи неналежної сторони, тобто встановити, що вона не є ймовірним суб'єктом тих прав, свобод, законних інтересів чи юридичних обов'язків, які становлять зміст спірних правовідносин і з приводу яких суд повинен ухвалити судові рішення;

2) процесуальний аспект юридичної природи неналежної сторони, тобто провести її заміну у порядку, встановленому у ч.2 ст.51 ЦПК України, або дочекатись ухвалення рішення суду про відмову у задоволенні позову [4, с.77].

Щодо неналежних відповідачів, то В.В. Комаров зазначає, що це такі відповідачі, щодо яких судом під час розгляду справи встановлено, що вони не є зобов'язаними за вимогою особами [5]. Для правильного вирішення питання щодо визнання відповідача неналежним недостатньо встановити відсутність у нього обов'язку відповідати за даним позовом. Установлення цієї умови-підстава для ухвалення судового рішення про відмову в позові. Щоб визнати відповідача неналежним, крім названої умови, суд повинен мати дані про те, що обов'язок відповідати за позовом покладено на іншу особу. Про неналежного відповідача можна говорити тільки в тому випадку, коли суд може вказати особу, що повинна виконати вимогу позивача, - належного відповідача [8, с.33-34].

На нашу думку, погодитися з думкою В.В. Комарова в повній мірі не можна. Адже відсутність даних про іншу особу, яка має обов'язок відповідати за пред'явленим позовом, не може бути перешкодою для визнання сторони неналежною у цивільному процесі. Сторона автоматично виявляється такою після ухвалення та проголошення рішення суду про відмову у задоволенні позову.

Отже, неналежний відповідач - це первісний відповідач, який під час розгляду справи замінений на іншу особу - належного відповідача. А до цього моменту він перебуває у процесуальному статусі належної сторони у цивільному процесі. Таким чином, відповідач набуває статусу неналежного відповідача в момент постановлення ухвали про заміну неналежного відповідача.

Аналіз ч.2 ст. 51 ЦПК України дозволяє зробити наступні висновки: заміна неналежного відповідача належним може відбутися тільки за ініціативою позивача, обов'язковою умовою заміни неналежного відповідача належним є клопотання позивача, клопотання позивача про заміну неналежного відповідача має бути розглянуте як відмова від позову щодо неналежного відповідача, суд позбавлений можливості за своєю ініціативою проводити заміну неналежного відповідача, заміна неналежного відповідача може відбутися до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання. На більш пізніх стадіях судового процесу позивач не зможе заявити клопотання про заміну неналежного відповідача і суд відмовить у задоволенні позовних вимог [5].

Так, Новопокровський районний суд Луганської області розглянув справу 420/2383/16-ц за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_2 про встановлення факту постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини. Суд першої інстанції задовольнив позов. Відповідач оскаржила рішення суду першої інстанції. Апеляційний суд Луганської області скасував рішення суду першої інстанції, а у позові відмовив. Суд звернув увагу на те, що спадщину в установленому законом порядку ніхто не прийняв. А у разі не прийняття спадщини спадкоємцями відповідні органи місцевого самоврядування можуть звертатися до суду з заявами про визнання такого майна відумерлим у судовому порядку. Суд першої інстанції, встановивши, що відповідач у визначеному законом порядку не прийняла спадщину після померлої, не залучив до участі у справі як належного відповідача орган місцевого самоврядування. А тому апеляційний суд прийняв рішення про відмову у задоволенні позову в зв'язку з пред'явленням позову до неналежного відповідача. Касаційний цивільний суд Верховного Суду погодився з позицією суду апеляційної інстанції. Суд зазначив, що у справах про встановлення факту постійного проживання із спадкодавцем у разі наявності спору, належними відповідачами є спадкоємці, які прийняли спадщину, а у випадку їх відсутності, усунення їх від права на спадкування,

неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, належним відповідачем є відповідний орган місцевого самоврядування. Оскільки суд першої інстанції не вирішив питання щодо складу осіб, які мають брати участь у розгляді справи, а апеляційний суд позбавлений процесуальної можливості усунути такі недоліки, Верховний Суд визнав обґрунтованим висновок суду про відмову в задоволенні позову [2].

Цікавою є також судова практика у сфері захисту прав споживачів щодо належності відповідача. Так, ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до сервісного центру «Cellworks», ТОВ «Фото-Сервіс» (представник виробника в Україні) про відновлення прав споживача шляхом усунення недоліків товару або заміну неякісного товару на новий. У ході провадження у справі залучено належного відповідача — ФОП ОСОБА_2 (директора сервісного центру, що прийняв на ремонт телефон) замість неналежного — СЦ «Cellworks» та як третю особу залучено ТОВ «Дієса» (продавця). Суд I інстанції відмовив у задоволенні позову, виходячи із безпідставності та недоведеності вимог позивача. Змінюючи рішення суду I інстанції та відмовляючи у задоволенні позову з інших правових підстав, апеляційний суд виходив із того, зокрема, що позов подано до неналежних відповідачів, необхідно було залучити до участі у справі як відповідача ТОВ «Дієса», не вчинення цього унеможливило правильне вирішення спору. Задовольняючи касаційну скаргу частково Верховний Суд виходив з того, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» вимоги споживача пред'являються на його вибір продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. Апеляційний суд на зазначене належної уваги не звернув та не врахував, що позов пред'явлено у тому числі до ТОВ «Фото-Сервіс», який є офіційним представником виробника в Україні. Враховуючи те, що споживач має право вибору, до кого пред'являти вимогу, висновок апеляційного суду про те, що позов пред'явлено до неналежного відповідача, є неправильним [3].

У ході дослідження інституту неналежного відповідача виникає питання, чи потрібна згода відповідача на його заміну і

визнання неналежним? Стаття 51 ЦПК України не передбачає як умову заміни відповідача його згоду. Проте в судах на позицію неналежного відповідача зважають, якщо він вимагає розгляду справи по суті і ухвалення щодо нього рішення про відмову в задоволенні позову як реабілітуючої підстави. Ми вважаємо, що це є вірним. Як зазначає В.М. Кравчук та О.І. Угріновська, заміна неналежного відповідача означає, що ця особа не посягала на права, свободи чи інтереси позивача. Ця підстава сама собою має реабілітуючий характер. Первісного неналежного відповідача слід залишати у справі, якщо він про це просить (не дає згоди на його заміну), оскільки він і після визнання його неналежним залишається заінтересованим у справі. Наприклад, його заінтересованість може полягати в тому, щоб унеможливити звернення до нього з тотожним позовом у майбутньому, оскільки після заміни неналежного відповідача це не виключається, він може бути зацікавлений у збереженні свого процесуального статусу для того, щоб мати змогу брати участь у дослідженні доказів або одержувати копії документів, які долучені до справи [6].

Тому, В.О. Кучер пропонує, якщо неналежний відповідач не погоджується із його заміною, суду доцільно замість заміни відповідача залучати належного відповідача до справи як другого відповідача [7, ст. 105-106]. Однак, ЦПК України в редакції від 15 грудня 2017 року не містить положення, яке б надавало суду можливість з власної ініціативи залучати у справу співвідповідача. Окрім того такі дії суду суперечили б принципу диспозитивності, адже відповідно до ч.1 ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог (...) Однак, відповідно до ч.1 ст. 53 ЦПК України суд може за ініціативою неналежного відповідача залучити його до участі у справі у статусі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору. Таким чином, не буде порушено вимог ЦПК України, а неналежний відповідач матиме можливість брати участь у розгляді справи та буде наділений загальними процесуальними правами сторін.

Окрім того ЦПК України не надає чіткої відповіді на питання, чи може суд відмовити у задоволенні клопотання позивача про заміну

неналежного відповідача, якщо, наприклад, вважає, що позивач звернувся до належного відповідача? Проаналізувавши норми ЦПК України, можна зробити висновок, що ні. Так, якщо позивач виявив відповідне бажання, то суд змушений, дотримуючись принципу диспозитивності, задовольнити таке клопотання. Адже, саме позивач визначає особу, до якої звертає через суд свої матеріально-правові вимоги. Однак вважаємо, що, дотримуючись принципу змагальності сторін, суд зобов'язаний роз'яснити позивачеві наслідки вчинення позивача такої процесуальної дії [8, 35].

Також варто зауважити, що у законодавстві не передбачено можливості заміни вже заміненого неналежного відповідача. Така ситуація може виникнути, якщо під час вирішення питання про заміну первісного неналежного відповідача належним позивач припускається помилки. Ця помилка може полягати в заміні належного відповідача (тоді той відповідач, який вступає у процес на заміну, є неналежним, отже, потребує заміни) або в заміні неналежного відповідача іншим, але теж неналежним відповідачем.

На думку В. Кравчука та О. Угриновської, у цих випадках можна проводити повторну заміну неналежного відповідача [6]. Однак, слушною є думка Т.Л. Лузан, яка вказує на те, що позивачу по суті надана можливість безкінечної заміни відповідача і це може призвести до зловживання позивачем своїми процесуальними правами і судовий процес може затягуватися через дії позивача. Тому немає необхідності повторно замінити неналежного відповідача. Суд дійшовши висновку, що замінений відповідач є неналежним, має відмовити у задоволенні позовних вимог. Позивач же не буде позбавлений можливості знову звернутися із позовом до іншої особи. Крім того, йому знову доведеться понести судові витрати, що буде інструментом перешкоджання у зловживанні позивачем своїми процесуальними правами [8, 36].

Висновки. Із проведеного дослідження можна зробити такі висновки:

1. Якщо позов пред'явила особа, якій не належить право вимоги, суд повинен відкрити провадження, встановити всі дійсні обставини справи і, переконавшись у тому, що вимоги пред'явлено «неналежним позивачем», відмовити йому у задоволенні позову.

2. Відсутність даних про іншу особу, яка має обов'язок відповідати за пред'явленим позовом, не може бути перешкодою для визнання сторони неналежною у цивільному процесі. Сторона автоматично виявляється такою після ухвалення та проголошення рішення суду про відмову у задоволенні позову. Відповідач набуває статусу неналежного відповідача в момент постановлення ухвали про заміну неналежного відповідача.

3. Якщо неналежний відповідач не погоджується із його заміною, суду доцільно за ініціативою неналежного відповідача залучити його до участі у справі у статусі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

4. Суд не може відмовити у задоволенні клопотання позивача про заміну неналежного відповідача, якщо, наприклад, вважає, що позивач звернувся до належного відповідача.

5. Заміна вже заміненого неналежного відповідача може призвести до зловживання позивачем своїми процесуальними правами і судовий процес може затягуватися через дії позивача. Таким чином немає необхідності повторно замінити неналежного відповідача. Суд дійшовши висновку, що замінений відповідач є неналежним, має відмовити у задоволенні позовних вимог.

Список використаних джерел:

1. Цивільний процесуальний кодекс України: від 13.02.2020 р. (остання редакція від 01.01.2020 р.). Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/ed20200213>.

2. Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 21 лютого 2019 року у справі № 420/2383/16-ц. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/80112058>.
3. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 24 липня 2019 року у справі №199/6062/15-ц. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83301773>.
4. Бичкова С. С. Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України. *Форум права*, 2010. № 4. С. 75-80.
5. Комаров В. В., Бігун В. А., Баранкова В. В. Курс цивільного процесу. Х.: Право, 2011. URL: <https://lawbook.online/ukrajini-protses-tsilvilnyy/kurs-tsilvilnogo-protsesu-pidruchnik-komarov.html>.
6. Кравчук В. М., Угринівська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. К.: Істина, 2006. URL: <https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gpk.html>.
7. Кучер В.О. Цивільний процес України: підручник за ред. В. О. Кучера. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 768 с.
8. Лузан Т. Л. Зміна складу осіб, які беруть участь у справі в цивільному процесі. *Вісник Верховного Суду України*, 2013. № 9. С. 33-39.

References:

1. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: vid 13.02.2020 r. (ostannia redaktsiia vid 01.01.2020 r.). Ofitsiyni sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/ed20200213>.
2. Postanova Kasatsiinohotsyvilnoho sudu Verkhovnoho Sudu vid 21 liutoho 2019 roku u spravi № 420/2383/16-ts. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/80112058>.
3. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 24 lypnia 2019 roku u spravi №199/6062/15-ts. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83301773>.
4. Bychkova S. S. Vyznachennia nenaleznoi storony u tsyvilnomu protsesi Ukrainy. *Forum prava*, 2010. № 4. S. 75-80.
5. Komarov V. V., Bihun V. A., Barankova V. V. Kurs tsyvilnoho protsesu. Kh.: Pravo, 2011. URL: <https://lawbook.online/ukrajini-protses-tsilvilnyy/kurs-tsilvilnogo-protsesu-pidruchnik-komarov.html>.
6. Kravchuk V. M., Uhrinovska O. I. Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy. K.: Istyna, 2006. URL: <https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gpk.html>.
7. Kucher V.O. Tsyvilnyi protses Ukrainy: pidruchnyk za red. V. O. Kuchera. Lviv: LvDUVS, 2016. 768 s.
8. Luzan T. L. Zmina skladu osib, yaki berut uchast u spravi v tsyvilnomu protsesi. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*, 2013. № 9. S. 33-39.